

LAGOCHILUS INEBRIANS O'SIMLIGIDAN QURUQ EKSTRAKTINI VA LAGOXILIN DITERPENOIDINI AJRATIB OLISH

Tursinova T.Y.

Zaripova R.Sh.

Исломов А.Х.

Toshkent farmatsevtika instituti, Organik sintez kafedrası Toshkent shahri, O'zbekiston
Respublikasi e-mail: tursinovatursunoy@gmail.com, tel: (94) 668-20-10
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12749147>

Dolzarbligi: Dunyoda shifobaxsh o'simliklarni yetishtirish, ularning kimyoviy tarkibini o'rganish, biologik faol birikmalarni ajratib olish hamda o'simliklar asosida yangi turdagi dorivor vositalarni ishlab chiqish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bu borada *Lagochilus* turiga kiruvchi o'simliklarning kimyoviy tarkibini o'rganish hamda ular asosida inson salomatligi uchun foydali, gemostatik xususiyatga ega bo'lgan tabiiy dorivor tovarlar ishlab chiqish, ularning biologik faolligini o'rganish hamda xalq tabobati amaliyotiga joriy qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi: *lagochilus inebrians* o'simligining kimyoviy tarkibini o'rganish, quruq ekstraktini va lagoxilin diterpenoidini ajratib olish hamda xalq tabobati amaliyotiga joriy qilish.

Usul va uslublari: *Lagochilus inebrians* o'simligi O'zbekistonning Navoiy viloyatining Nurota tumanida va Xatirchi tumaning Akmal Ikromov jamoa xo'jaligi Navandak, Mirdosh Langar qishlog'ida soy buyi va jilg'a hamda toshloq joylarida o'sadi. Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida ham uchraydi. Chimkent viloyatining sobiq Frunze davlat xo'jaligida Darmana qishlog'ida o'stirilgan. Samarqand viloyatining Qo'shrabot, Gujumsoy, Bozorjoy, Jush, qishloqlarida yovoyi holda o'sadi.

Lagochilus inebrians o'simligi ko'p yillik bo'yi 20-60 sm ga yetadigan o't o'simlik. poyasi sershox, ko'tariluvchi, asos qismi yog'ochlashgan, to'rt qirrali bo'lib, qattiq bezli tuklar bilan qoplangan. Bargi oddiy, uch-besh bo'lakka qirqilgan, poyada va shoxlarida bandi bilan qarama-qarshi joylashgan. Gullari pushti rangli, poyada va shoxlarida yarim xalka shaklida o'rnashgan. Mevasi 4 ta yong'oqcha bo'lib iyun-sentabr oylarida gullaydi. *Lagochilus inebrians* o'simligini yig'ib olish vaqti iyul-avgust oyidir. *Lagochilus inebrians* Bge o'simligi va uning guli, urug'lari 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm .*Lagochilus inebrians* Bge o'simligi va uning guli, urug'lari.

Natijalar: *Birinchi usuli Lagochilus inebrians Bge* –o’simligini suvda ekstraksiya qilib (tabletkalar kurinishidagi) inebtrin quruq ekstrakti olindi. Buning uchun hajmi 2 l dagi yumaloq kolbaga maydalangan lagoxilus o’simligi guli va bargini solib uning ustiga suv solindi va qaynab turgan suv hammomida 30 daqiqaga qoldirildi. So’ngra ekstrakt Byuxner voronkasi yordamida filtrlab olindi hamda filtrat chinni kosachaga quyildi va vakuumli quritgich shkafida 45-50°C haroratda quritildi. Olingan quruq ekstrakt mayda ko’zli elak orqali elab olindi.

2-rasm. Inebtrin substansiyasi va tabletkalarini ko`rinishi.

Inebtrin tabletkalari jarroxlik amaliyotidan oldin va keyin parenximatoz qon ketish jarayonlarini oldini olishda, maxalliy va bachadandan qon ketish jarayonlarida gemofiliya bilan bog’liq qon ketishlarida va trombositopenik purpura va allergik diatezlarda ishlatiladi.

Ikkinchi usuli Lagochilus inebrians Bge – bozulbang (lagoxilus) o’simligini dixloreten bilan ekstraksiya qilib lagoxilin diterpenoidi ajratib olindi.

Lagohilus inebrians Bge o’simligidan adabiyotlarda keltirilgan usuldan foydalanib, lagoxilin diterpenoidi ajratib olish uchun *Lagohilus inebrians* o’simligini maydalab ishqorni (NaOH -natriy gidroksid) 10 % li eritmasi bilan purkab ishlov berildi va quritilgach dixloreten erituvchisida ekstraksiya qilindi. Dixloreten eritmasi filtrlab sovutildi va texnik lagoxilin diterpenoidi kristallari ajratib olindi.

Yupqa qatlamli xromatografiya usuli asosida identifikatsiya qilinganda quyidagi erituvchi sistemadan foydalanildi: tetra-xlormetan-atseton 7:5. Rf qiymati 0,15 ga teng ekanligi aniqlandi. Lagoxilinni kimyoviy formulasi 3-rasmida keltirilgan.

3-rasm. Lagoxilinning diterpenoidini (3,15,16,18-tetragidroksi 9-13 epoksilabdan) kimyoviy strukturasi va fazoviy, konformatsiya tuzilishlari.

Xulosa: *Lagochilus inebrians* Bge o'simligidan olingan suvli ekstraktni purkab quritish qurilmasida quritishda ekstraktidagi ekstraktiv moddalarning ulushi 15 ± 2 % bo'lishi lozim degan xulosaga kelindi. *Lagochilus inebrians* Bge o'simligidan olingan ekstrakti purkab quritish jihozida quritishning maqbul sharoitlari aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Islomov A.X. "Madaniylashtirilgan va yovvoyi o'suvchi *Lagochilus inebrians* o'simligini qiyosiy kimyoviy o'rganish va lagoxilin xosilalarining suvda eruvchan komplekslari sintezi" //Diss. kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).T.2019 yil. B.147.
2. Monografiya. Zaynutdinov. U.N. Maulyanov. S.A. Islamov. A.X. // *Lagochilus* avlodiga mansub o'simliklar kimyosi, biologiyasi va fiziologik xossalari.// Toshkent «Universitet» 2019 B.194
3. Monografiya. Islomov A.X., Matchanov A.D., Qurbanova A.Dj., Komilov Q.U. //Lagoxilinning atsetil hosilalarining glitsirrizin kislotasi, uning tuzlari bilan kompleks birikmalari va gemostatik faolligi // "Lesson Press" MCHJ nashriyoti, Toshkent-2022., 108 b.
4. L.U. Maxmudov, N.L. Vyupova, D.N. Dalimova, A.X. Islamov. // L-1 preparatining qon ivish jarayoniga ta'siri // Nazariy va klinik tibbiyot jurnali. 2020. № 1. 10-12 b